

TECHNICAL SCIENCES

ИНТЕГРАЦИЯ И ДЕ-ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕРИИ В ВЕЩЕСТВЕ

Вышинский В.А.

Доктор технических наук,

Ведущий научный сотрудник института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины

INTEGRATION AND DE-INTEGRATION OF MATTER IN SUBSTANCE

Vyshinsky V.

Doctor of Technical Sciences,

Leading Researcher at the Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of Ukraine

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье при познании закона природы существования материи в виде вещества раскрыты шесть ее уровней – физический, химический, ботанический, биологический, естественного интеллекта, а также уровень сознания живой материи. Показано отличие живой материя от неживой в том, что, если в неживой используется, только, интеграция материи, то в живой, еще, и де-интеграция.

ABSTRACT

In this article, in understanding the law of the nature of the existence of matter in the form of substance, six of its levels are revealed - physical, chemical, botanical, biological, natural intelligence, and the level of consciousness of living matter. The difference between living and non-living matter is shown in that, if in non-living matter only integration of matter is used, then in living matter also de-integration is used.

Ключевые слова: Сознание, живая материя, информация, жизнь, знания, фундаментальная, интеграция, де-интеграция.

Keywords: Consciousness, living matter, information, life, knowledge, fundamental, Integration, de-integration.

Познавая закон развития материи в виде вещества [1], несложно заметить, что на Земле существуют две его формы. Это живое и неживое естественное состояние материи. Настоящие исследования посвящают ответу на вопрос “Почему природа в этом законе так устроена?” Для чего проведем теоретические исследования, и в качестве их базиса воспользуемся законами природы. Такой подход в формировании базиса, с позиций автора настоящей работы, приведет к более правдивым результатам, т.е. более приближенно к тому как устроена природа. Это очень важно, поскольку, многие аналогичные теоретические исследования в ее познании, особенно в базисе абстрактных понятий, не отражающие явления в природе, не приводят к подобным результатам.

В данном случае обратим внимание читателей на некоторые нюансы научной работы, которые, как оказалось, практически всегда обходятся стороной теми, кто себя, ошибочно, выдает за ученого. Дело в том, что научные исследования состоят из двух видов работ, одни из которых пополняют знания человека объективной информацией о природе, а другие приводят к субъективным знаниям. Таким образом в распоряжении пользователя появляются объективные и субъективные знания. Указанная субъективность, со временем, корректируется исследованиями в сторону установления более объективной данных о познаваемом предмете. Такое положение в науке сложилось уже давно, и при этом, самым неудовлетворительным является то,

что современные научные работники, в основном, сводят свою работу, только, ко второму виду исследований. То есть, к получению субъективных знаний, считая их объективными, единственными и окончательными в работе ученого. Поскольку, такая практика наносит вред науке, то в настоящей статье еще раз обратим на нее внимание.

Напомним, объективные знания не относятся к теоретическим исследованиям, а являются следствием работы органов чувств человека, либо приборов, усиливающих их возможности. Объективные знания, обычно, представляют из себя информацию о законах природы [1]. Что касается знаний, полученных теоретическим путем, то они, как правило, характеризуют познание этих законов, пытаются ответить на вопрос, почему в них природа так устроена. Обычно, в качестве базиса таких теоретических исследований, используют явления, сущность которых современной науке не известна. К ним следует отнести понятия пространства и времени, энергии, силы, физического поля, жизни, а также множество других понятий не объяснимых современной наукой [2]. Кроме того, наука в своих теоретических рассуждениях, весьма часто, ограничивается абстрактными понятиями, терминами из математики, которые, по существу, не имеют никакого отношения к явлениям природы. Несмотря на эту их особенность, очень часто, считается, что решение проблемы в математике и есть решение проблемы в естествознании, а это совершенно не

верно. Такая ситуация в научной работе, очень часто приводит к ошибочному присвоению личности, которая принимала участие в решении математической абстрактной проблемы степени кандидата, либо доктора наук в области естествознания. Подчеркнем еще раз, что такие исследования проводятся не для познания природы, а носят искусственный характер в чисто абстрактной математической области человеческих рассуждений. Сегодня подавляющее большинство работников академий наук в естествознании имеют одну из таких степеней. А ведь, и доктор и кандидат наук не характеризуют достижения в познании природы. Они отражают, лишь, уровень подготовки к абстрактному мышлению будущего научного работника на основе искусственного математического аппарата.

В настоящей работе, при формировании базиса теоретических исследований в познании существования материи в виде вещества, воспользуемся следующими известными законами. В качестве **первого** из них возьмем то явление, тот закон природы, при котором материя находится в **постоянном движении**. Такое состояние материи характеризуется еще и тем, что оно вызывает в природе интеграцию и де-интеграцию материальной субстанции в пространстве и во времени. Это явление отнесем ко **второму закону**. В природе указанный закон приводит к **количественным изменениям материи**, в создаваемых им ступках, при которых в них **появляются новые качества**. Его отнесем к **третьему закону** в нашем базисе исследований. В качестве **четвертого закона** воспользуемся законом **единства и борьбы двух противоположностей** во время развития, или деградации существования материи. А само это **развитие, или деградация** со своими особенностями относятся к уже **пятому закону**. В процессе проведения исследований, посвященных познанию существования материи в виде вещества, круг законов в их базисе будет расширяться. В частности, при познании основных сторон отличия живой материи будут введены в наш базис еще два известных закона природы.

Из познания закона существования материи в виде вещества, следует, что вначале его развития появляются вещественные образования, изучению которого в земной цивилизации “поручено” фундаментальной науке **физике**. Следует заметить, что этот естественный процесс основывается на росте материальной субстанции в частичках, составляющих предмет исследования физической формы рассматриваемого начала развития. Материальная субстанции в частичке увеличивается в объеме по всем трем направлениям трехмерного пространства за счет интеграции однородных элементов таблицы Менделеева. Ограничение, в этом процессе возникает, если в нем “сталкиваются” неоднородные элементы таблицы Менделеева. Тогда между ними может произойти химическая реакция, которая выводит интеграцию материи в виде вещества на следующий уровень ее развития, состоящий уже из **химических** элементов.

Процесс интеграции материальной субстанции в ячейках и между ними, рассмотренных выше двух

уровней, осуществляется за счет взаимодействия сил физических полей. То есть на физическом уровне работает гравитационное поле, а на химическом к нему подключается, и электрическое. Иными словами, расстояния между источниками полей материальной субстанции формирующих, как сами ячейки, так и их совокупность, оказались вполне приемлемыми, чтобы в природе появлялись физический и химический уровни существования материи в виде вещества [1]. Дальнейшая интеграция химических соединений вещества для формирования третьего уровня развития матери, аналогичным способом оказалась недостаточной. В данном случае, полученные материальные структуры третьего уровня, на определенном этапе интеграции, предрасположены к их разрушению внешней средой за счет действия магнитного поля, которое присутствует в фотоне (электромагнитной волны). То есть, расстояния между интегрируемыми природой ячейками, оказались, уже, большими и недостаточными для проявления в них необходимых сил гравитационного и электрического полей, формирующих физические поля притяжения материальных субстанций в соответствующие структуры. В результате дальнейшая интеграция химических соединений вещества в создании третьего уровня развития природой осуществляется несколько по-иному. А именно, в конкретном месте трехмерного пространства и времени в природе происходит интеграция, аналогичная той, что имеет место на предыдущих двух уровнях развития до того момента, когда внешняя среда уже “способна” ее разрушить за счет ослабления теплом электромагнитных волн. После чего условиями внешней среды указанная интеграция в ней сменяется на де-интеграцию. Иными словами, разрушается уже, достигнутое скопление материальной субстанции в конкретном месте пространства и времени. Такой процесс де-интеграции продолжается до определенного момента, после которого в природе возникают расстояния между материальными ступками достаточными для их притяжения. В этом случае снова “включаются” интеграционные процессы материальной субстанции в рассматриваемой ячейке третьего уровня. Приведенный процесс интеграции и де-интеграции в природе происходит в колебательном режиме. Остановка в таком развитии материи (“отмирание” определенной структуры и дальнейший ее рост) природа “увидела” в регулировании снабжения формируемой частички живой энергией (теплом) в виде электромагнитных колебаний, т.е. фотонов. Убедительным примером такого явления есть существование материи в виде вещества на Земле. То есть, когда в земных условиях внешнее энергетическое (тепловое) обеспечение интеграции ослабевает и сменяется на допустимое его отсутствие. И это имеет место во время смены лета на зиму, дня на ночь. В этом месте, обратим внимание на то, что указанной выше процесс **интеграции и де-интеграции материи на Земле** имеет содержание **шестого закона** в нашем базисе теоретических исследований. Оказалось, что этот шестой закон позволил природе создать, уже,

совершенно новую форму существования материи в природе, а именно **живую материю**, которая научными исследованиями отнесена к такой форме познания природы, как **ботаника**.

Приведенная выше форма существования материи имеет ту особенность, что интеграция материи в ячейке будущего уровня ее существования выполняется в конкретном месте пространства и времени. Оказалось, что аналогичные условия увеличения (интеграция) и торможения (де-интеграции) материальной субстанции в ячейке могут появиться и при смене места в пространстве и времени. То есть, когда происходит смена ее координат. Это случай, когда природа сталкивается с новым (четвертым) уровнем развития материи в ее живом виде, который в современной науке стал познаваться наукой **биологией**.

Дальнейшее развитие уже живой материи связано с использованием природой такого ее свойства, как информация, которая находится в покое, в недвижимой части материальной субстанции, и тогда она характеризует **естественный интеллект**, то есть. пятый уровень развития материи в рассматриваемом законе представлении материи в виде вещества. В нем информация об окружающей среде хранится в недвижимой памяти живой материи. Тогда, естественный интеллект свое место пребывания в окружающей среде определяет путем сравнения информации, характеризующей ее, с информационным содержанием, записанным ранее, в

память, и находящимся в недвижимом состоянии. То есть, у него появляется возможность отслеживать свое пребывание в среде, сравнивая записанное ранее, с тем состоянием, которое его окружает в конкретном месте пространства и времени.

Следующий уровень развития материи в живом виде, согласно познаваемому закону [1], относится к тому каноническому ее состоянию, когда в конкретном материальном участке его памяти информация о внешней среде находится в движении. Такое существование природы есть особенное, и обозначаемое его **сознанием**. А это, уже, шестой уровень развития материи в виде вещества. Указанное явление природы, несмотря на его актуальность в запросах современной цивилизации, практически науке не известно. Более того, в его толковании очень часто используется мистика. Исследования с позиций материализма предусматривают уход от такого традиционного не научного подхода, и для его изложения посвятим отдельную статью.

Литература

1. Vyshinsky V.A. On one model of the existence of matter in the form of substance s.111a "Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische wissenschaft" №102,2025
2. Высказывание ученых,
<http://s1836.narod.ru/sostsovr.htm>